
BIZNES VA TADBIRKORLIK BILAN SHUG'ULLANAYOTGAN INSONLAR SALOMATLIGINI ASRASH

Mattiyev I.B.

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

“Tillarni o‘qitish” kafedrası professori,

pedagogika fanlari doktori

+998932240076, ilhom_matiev@gmail.uz

Annotatsiya. Ushbu maqolada biznesni rivojlantirishda salomatlik masalalari, biznes va tadbirkorlik bilan shug‘ullanayotgan insonlar salomatligini asrashning o‘ziga xos jihatlari muallif tomonidan yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: biznes, tadbirkorlik, inson salomatligi, sotuv masalalari.

Inson salomatligini nafaqat insonning o‘zi, balki barcha atrofidagi insonlar ham asrab-avaylashi darkorligi talab etilgan. Shu nuqtai nazardan, soha vakillari o‘z atrofdegilar salomatligiga zarar etkazuvchi amallardan o‘zini tiyishi, faqat moddiy boyliklar ortidan quvmay, balki ma‘naviy boylik asosiga qurilgan tadbirkorlikni tanlashlari islom aqidalariga to‘la mos keladi. Islomda iqtisodiy muloqot va munosabatlar “agar ta‘qiqlanmagan bo‘lsa, demak, u ruxsat etilgan” qoidasi asosiga quriladi.

Binobarin, biznes va tadbirkorlik bilan shug‘ullanayotgan inson o‘z mahsulotlari va iqtisodiy amallarini shunday olib borishi zarurki, atrofdegilar salomatligiga biror bir tahdid uyg‘onmasin. Chunki inson er boyliklari, moddiy boyliklarga vaqtincha, Alloh bergan muddatda boshqaruvchi bo‘lishi mumkin bo‘lgan shaxs sanaladi. Butun koinotda mavjud bo‘lgan barcha narsalar Yaratgan mulkidir. Shu jumladan, inson o‘z hayoti davomida ishlatgan barcha narsalar ham Yaratgan mulkiga kiradi. Inson esa Yaratganning erdagi xalifasi, ya‘ni boshqaruvchisi sanaladi (Qur‘on, Baqara 30). Shunga ko‘ra, inson Yaratganning

erdagi xalifasi bo'lganligi uchun, erning holati, undagi boyliklarning muhofazasi va saqlanishi, ulardan ratsional foydalanish uchun javobgar sanaladi. Salomatlik esa Allohning rizqi sanaladi. Islom arkonlari bo'yicha bugungi kunda xizmat ko'rsatish sohasidagi zamonaviy halol va harom amallar Dou-Jonsning Islom indeksida maxsus ishlab chiqilgan va amaliyotga qabul qilingan. Ular bo'yicha quyidagi biznes olib boorish va xizmat ko'rsatish yo'nalishlari harom sanaladi, demakki, ular ta'qiqlangan amallar sifatida baholanadi:

- islom arkonlarida ta'qiqlangan har qanday mol-mulk va xizmat ko'rsatish sohalari asosida ish yuritish;

- turli ta'qiqlangan amallar bilan faoliyat olib boradigan kompaniya va firmalarga mablag' ajratish va mablag' kiritish;

- alkogol va cho'chqa go'shtini ishlab chiqarish, uni transportirovka qilish, sotish, etkazib berish bilan bog'liq bo'lgan barcha xizmat ko'rsatish sohalari;

- sotuvga chiqarilgan tovardan urib qolish, uni noto'g'ri tortish, tovarning yomonligini, masalan, aynib qolganligini yashirish, tovarning etishmovchiliklari bo'yicha axborotni sotib oluvchidan yashirish;

- savdo-sotiqda tarozini to'g'ri jihozlash. (chunki savdo-sotiqda adolatsizlikka yo'l qo'yish qattiq gunoh sanalgan);

- savdo-sotiq va xizmat ko'rsatishda o'zgalarga ziyon etkazishdan o'zini muhofaza qilish. (o'zgalarga sababsiz ziyon etkazish qattiq gunoh sanalgan);

- savdo-sotiq Alloh ruxsat etgan amal sanaladi, biroq savdo-sotiqda faqat o'z maanfatini o'ylab, uni noto'g'ri tashkil qilish Allohning boshqa bandalariga ziyon etkazadi. Allohning bandalari ziyon olar ekan, bu yaratganga qilingan ziyon bilan tenglashadi;

- har qanday amalda, ayniqsa, u inson ehtiyojlari bilan bog'liq bo'lsa, isrofga yo'l qo'yish ta'qiqlangan. Islomda isrof biror-bir mol-mulkka ruju qo'yishda, ya'ni, haddan tashqari katta mulkni yig'ishga intilishda, ehtiyojlaridan ortiq darajada tanovvul qilish va iste'mol qilishda, haddan ortiq talabdan tashqari tovarlani ishlab chiqarishda namoyon bo'ladi, binobarin, mana shunday amallar ta'qiqlangan.

Inson tanasi islom dinida Allohning omonati sanalgan. Alloh insonga uning tanasi in'om etganligi tan olingan. Agar inson tanasi yaratgan omonati bo'ladigan bo'lsa, banda Allohning mana shu omonatiga xiyonat qilmasligi, uni ozodalik va sog'lomlikda saqlashi lozimligi tayinlangan. Shunga ko'ra, inson tanasi uning egasi ustidan huquqiy talabgor ekanligi g'oyasi ilgari surilgan. Shunga ko'ra, birovning salomatligiga zarar keltiruvchi amallarni bajarish, bila turib, o'zgalar salomatligini muhofaa qilmaslik juda katta gunoh sanalgan. Shu bois, islom arkonlarida ozodalik yarim iymonga tenglashtirilgan. Islom ahkomlarida inson salomatligiga zarar etkazuvchi barcha narsa va amallar harom sanalgan. Islom aqidalarida salomatlik insonning mulki, uning boyligi hisoblanadi. Shunday ekan, inson salomatligiga tahdid uyg'otishi mumkin bo'lgan barcha hatti-harakatlar va amallar qoralangan va harom sanalgan. Qur'on va hadislarda tadbirkorlik, sovdo-sotiq, xizmat ko'rsatish, zamonaviy til bilan aytganda, biznesni tashkil qilishda quyidagi tamoyillarning ustunligi qayd etiladi:

- shartnomalar imzolanishi va tadbirkorlikni tashkil etishda shaxs erkinligi va tadbirkorlik erkinligi;
- tadbirkorlikni olib borishda adolatparvarlik mezonlarining ustunligi, ya'ni, amal, niyat va qalb pokizaligi;
- tadbirkorlikni olib borishda barcha ishtirokchilarning belgilangan qonunlarga so'zsiz itoat etishi, ya'ni qonun ustuvorligi;
- tadbirkorlikni tashkil qilishda boshqaruvchi va ishchi hodimlarga o'zaro axloq va odob qonuniyatlariga rioya etishi, etika me'yorlarining so'zsiz amal qilishidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. МАТТИЕВ, И. (2017). САЛОМАТЛИКНИ АСРАШГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН ТЕХНОЛОГИЯЛАР: ЎҚИТУВЧИЛАР КОМПЕТЕНЦИЯСИ МАСАЛАЛАРИ. *ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА*, 35(2), 61-64.

2. Mattiev, I. B. (2022). *The Importance of Setting Goals and Objectives in the Classroom, Students' Worldview and Method of Setting Learning Objectives. European Scholar Journal*, 3 (2), 46-49.
3. Mattiyev, I. B. (2023). Pedagogik yo 'nalishlarda tahsil oluvchi talabalarda salomatlikni targ 'ib qiluvchi dunyoqarashni takomillashtirish texnologiyalari. *Dis... ped. fan. doktori.:-J.*
4. Маттиев, И. Б. (2022). ТАДҚИҚОТНИНГ АСОСИЙ ТУШУНЧАЛАРИНИНГ КАТЕГОРИК МАЪНОСИ СОҒЛИҚ, СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИ, СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИГА БЎЛГАН ҲАЁТ ЭҲТИЁЖИ: Маттиев Илҳом Бегматдулобович Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти “Тилларни ўқитиш” кафедраси катта ўқитувчиси (PhD), доцент. *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*, (12/2), 223-226.
5. Маттиев, И. Б. (2020). общественно-педагогические условия внедрения здоровьесберегающих педагогических технологий в Узбекистане. In *Colloquium-journal* (No. 6 (58), pp. 31-34). Голопристанський міськрайонний центр зайнятості.
6. Маттиев, И. Б. (2019). САЛОМАТЛИКНИ АСРАШГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН ТЕХНОЛОГИЯЛАР: ДОЛЗАРБЛИК САБАБЛАРИ ВА ОМИЛЛАРИ. *Интернаука*, (14-2), 56-58.
7. Маттиев, И. Б. (2016). Некоторые направления государственной политики здоровьесбережения как педагогический фактор формирования здорового поколения. *Бюллетень науки и практики*, (10 (11)), 358-363.
8. Mattiyev, I. B. (2023). SOG 'LOM TURMUSH TARZI VA UNGA BO 'LGAN HAYOT ENTIYOJI. *Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi*, 2(1), 808-811.